

SOG'LOM TURMUSH TARZI SALOMATLIK GAROVI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535561>

Norov Farrux Omonturdiyevich

Muzrabot tumani XTB ga qarshi

56- umumiy òrta ta'lim maktabi

jismoniy tarbiya fani òqituvchisi

Annotatsiya: *Hozirgi taraqqiy etgan davrda inson salomatligiga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Inson salomatligi har jihatdan ustun turadi. Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzi haqida fikr yuritilgan bo'lib, unda tarkibiy qismlari har jihatidan shakllanalganligi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *yoga, fitness, ratsionalizatsiya, jismoniy asos, ma'naviy asos*

Sog'lom turmush tarzi bugungi kunda juda keng tarqalgan tushuncha bo'lib, uni har bir inson o'ziga xos tarzda ko'p jihatdan talqin qiladi. Kimdir bu kontseptsiyaga ko'proq jismoniy, kimdir - ruhiy qo'yadi.

Sog'lom turmush tarzining jihatlaridan biri bu tanangizni yaxshi jismoniy holatda saqlashdir. Buning uchun vosita sifatida har bir kishi o'zi sport, fitnes va hokazolarni tanlaydi. Biz yoga haqida sog'lom turmush tarzini olib borishning ustuvor yo'li sifatida gaplashamiz? Yoga ko'proq ruhiy salomatlikka qaratilganligi sababli, jismoniy salomatlik e'tiborini yo'qotmasdan, u eng ko'pdir samarali usul sog'lom turmush tarzi.

Sog'lom turmush tarzi nima ekanligini tushunish uchun keling, uning har bir tarkibiy qismini batafsil ko'rib chiqaylik:

To'g'ri ovqatlanish tizimi tanamizga zararli bo'lgan har qanday oziq-ovqatni rad etishni anglatadi. Bu erda biz zararli kimyoviy qo'shimchalar, gazlangan ichimliklar, qovurilgan ovqatlar, har qanday ziravorlar va tuz, yog'li sut mahsulotlarini o'z ichiga olgan har qanday mahsulotlarni nazarda tutamiz. Ko'proq sabzavot va mevalarni, donga asoslangan barcha turdagi donlarni iste'mol qiling. Kun davomida har bir taom uchun o'z vaqtingizni belgilang va kechki ovqatlardan voz keching va eng muhimi, qismlarni minimallashtiring. Ovqat hazm qilish tizimiga muntazam dam berishga harakat qiling. Shuningdek, hayvonlarning go'shtini iste'mol qilishdan voz kechish tavsiya etiladi. Vegetarianizm bizga eng oqilona ovqatlanish dasturini taklif qiladi. Biz sog'lom turmush tarzini olib borishning qiyin jarayonida hamroh sifatida yoga ta'limotini tanlaganimiz sababli, biz uning asosiy tamoyiliga - ahimsa yoki

zo'ravonlik qilmaslikka amal qilishimiz kerak. Shunday qilib, oshqozonimizni go'shtdan ozod qilib, biz nafaqat tanamizni, balki karmik energiyamizni ham tozalaymiz;

Spirтли ichimliklar, chekish, giyohvand moddalardan voz kechish. Bu erda shuni tushunish juda muhimki, bu qaramliklar nafaqat jismoniy tana sifatida bizga salbiy ta'sir qiladi, balki aql-idrok bilan fikrlash qobiliyatimizni bostiradi - yoga ta'limoti bizni aynan shu narsaga chaqiradi. Agar ongimiz giyohvand bo'lsa va biz nafaqat hayotimizni, balki muayyan vaziyatlarda xatti-harakatlarimizni boshqarish qobiliyatini yo'qotib qo'ysak, qanday qilib sog'lom turmush tarzini olib borishimiz mumkin?;

Doimiy jismoniy faoliyat. Agar inson o'z tanasini doimo takomillashtirsa, u o'z ruhini, irodasini va ongini yaxshilaydi va bu erda asosiy narsa ma'naviy komponentdir. Yoga amaliyoti - bu, birinchi navbatda, intizom, matonat va belgilangan maqsadga erishish qobiliyati. Faqat o'z ustimizda, jismoniy tanamizda uzluksiz ishlash orqali biz o'zimizni ichki jihatdan yaxshilaymiz;

Sog'lom uyqu va sog'lom uyg'onish. Vujudingizga to'g'ri uyqu soatlarini berish muhim, keyin uyg'onish soatlari eng samarali bo'ladi. Shu bilan birga, siz o'zingizni tinglashingiz va qancha soat uxlash kerakligini tushunishingiz kerak. Misol uchun, agar tanangiz ertalab soat beshda uyg'onishga va yangi kunni boshlashga tayyor bo'lsa, siz bo'sh dangasalik holatida va budilnikni kutib, soat yettigacha yotoqda yotmasligingiz kerak. jiringlamoq. Agar sizga dam olish uchun atigi olti soat kerak bo'lsa, bu ajoyib! Ishga tayyorgarlik ko'rishdan oldin qolgan 1,5-2 soatni meditatsiya va asana amaliyotiga bag'ishlashingiz mumkin. Shu tarzda siz o'z fikrlaringizni tartibga solib, kelgusi kunni rejalashtirasiz;

O'z-o'zini rivojlantirish uchun doimiy intilish. Qanchalik ko'p yangi ma'lumot olsak, biz hech narsani bilmasligimiz va oldinda yangi tubsizlik borligini anglash shunchalik aniq bo'ladi. Xuddi shu narsa tanamizning imkoniyatlariga ham tegishli. O'z ustida ishlash cheksizdir, ular butun umri bilan shug'ullanadilar;

O'z vaqtingizni ratsionalizatsiya qilish. Qanchalik tez-tez, yotishdan oldin, kun davomida bizda mutlaqo vaqt yo'qligidan shikoyat qilamiz. Darhaqiqat, hamma narsa uchun vaqt etarli, siz undan oqilona foydalanishni o'rganishingiz va o'zingiz uchun ustuvorliklarni to'g'ri belgilashingiz kerak. Vaqtingizni ikkinchi darajali narsaga sarflamasligingiz kerak. Biroq, o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish noto'g'ri. Avvalo, siz boshqalarga g'amxo'rlik qilishingiz kerak, keyin sizning tashvishingiz va boshqa odamlarning hayotidagi ishtirokingiz yuz barobar qaytadi;

Ilohiy xatti-harakatlar. Har qanday holatda ham o'zini to'g'ri tutish, haqorat, nafrat va boshqa halokatli his-tuyg'ularga berilmaslik kerak. Odamlarga mehribon,

hurmat bilan munosabatda bo'lish, nafaqat ishda, balki jamoat joylarida, teatrlarda va hokazolarda ham muhimdir. O'ylab ko'ring, agar siz hamma joyda o'zingizni shunday tuta boshlasangiz: uyda, farzandlaringiz bilan – ular maktabga, universitetga shunday munosabat namunasini olib boradilar – shu tariqa jamiyatimiz tiklanish sari yana bir qadam tashlaydi.

Sog'lom turmush tarzini olib borish birinchi navbatda juda qiyin, chunki bu insonga o'z xohish-istaklariga asoslangan bo'lishi mumkin. Biroq, vaqt o'tishi bilan, tizimga o'rganib qolgan odam, boshqa hayot tarzini tasavvur qilmaydi. Tajribali yoga o'qituvchisi ko'magida siz oddiydan murakkabga o'tishni o'rganasiz, asta-sekin sog'lom turmush tarzining har bir tarkibiy qismini o'zlashtirasiz. Siz tanangizni ortiqcha yuklamasligingiz va boshingiz bilan hovuzga shoshilmasligingiz kerak - bu yaxshilikdan ko'ra ko'proq zarar keltiradi, oqilona ovqatlanish va sof fikrlardan boshlang, barcha po'lat oqib chiqadi.

Biz allaqachon aniqlaganimizdek, sog'lom turmush tarzi - bu tarkibiy qismlarning butun majmuasi, ularning asosiydari:

Sog'lom ovqatlanish;

Yomon odatlardan voz kechish;

Kun tartibiga rioya qilish.

Shunisi e'tiborga loyiqki, bu komponentlar umumiy tan olingan, ammo yagona emas. Bu, ta'bir joiz bo'lsa, sog'lom turmush tarzining asosidir, ammo agar siz ushbu asoslarni o'ziga xos og'riqli burch sifatida qabul qilsangiz, bu g'oya hech qanday yaxshi narsa keltirmaydi.

Yoga amaliyotiga murojaat qilib, siz, shubhasiz, sog'lom turmush tarzini o'zingiz xohlagan (!maqsad sifatida qabul qilishni o'rganasiz. Boshqa narsalar qatorida, siz allaqachon mavjud poydevorlarni to'ldirasiz va ularning ro'yxatini o'zingizning xohishingiz bilan kengaytirasiz. Shu ma'noda, guruh yoga mashg'ulotlari tajribasi juda qiziqarli bo'lib, unda siz o'z bilimlaringizni boshqa amaliyotchilar bilan almashasiz va o'zingiz uchun ko'p narsalarni o'rganasiz.

Sog'lom turmush tarzi ikkita muhim asosga tayanishi aniq:

1. Jismoniy asos;
2. Asos - ma'naviy.

Jismoniy asos faqat tanamizning sog'lig'iga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi. Barcha organlarimiz va tizimlarimiz normal ishlayotgan bo'lsa, bizning hayotimiz yanada boy va yorqinroq bo'ladi, biz kasallik, og'riq va boshqalar bilan chalg'itmaymiz. Albatta, o'zingizda chekmaslik, alkogolsiz iste'mol qilish va to'g'ri ovqatlanish odatlarini rivojlantirish qiyin, ammo bu juda mumkin. Ma'naviy poydevor bilan bog'liq vaziyat ancha murakkab. U ko'proq ko'p yuzli va son-sanoqsiz jihatlarni

o'z ichiga oladi. Ma'naviy negizlarga tayangan holda sog'lom turmush tarzini olib borish zarurligini anglash odamga darrov kelib qolmaydi. Qoida tariqasida, o'smirlik davrida odam moda tendentsiyalariga ko'proq moyil bo'ladi: u ushbu kontseptsianing to'liq chuqurligini anglamasdan, sog'lom turmush tarzini olib borishni boshlaydi. Biroq, ma'lum bir yoshda, inson jismonan sog'lom ko'rinadi, lekin ko'p baxtni boshdan kechirmaydi. Ana shunda ma'naviy yuksalish yo'llarini izlash mashaqqatli boshlanadi.

Ma'naviy asossiz sog'lom turmush tarzining jismoniy asosini yaratish mumkin emas, ular bir-birini to'ldiradi, afsuski, bu haqiqatni anglash insonga kechroq yoshda keladi. Natijada dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishni o'zimizdan boshlashimiz kerakligini hammamiz tushunamiz.

Siz sog'lom turmush tarzi haqida cheksiz gapirishingiz mumkin va biz kontseptsianing mohiyatini chuqurroq o'rgansak, shunchalik muhim qo'shimchalar paydo bo'ladi. Biroq, yuqoridagilarga asoslanib, siz sog'lom turmush tarzini belgilashga harakat qilishingiz mumkin.

Demak, sog'lom turmush tarzi - bu insonning hayotiy faoliyatini har tomonlama (sog'liq, martaba, oila, bo'sh vaqt, do'stlik va boshqalar) munosib darajada ta'minlashga qaratilgan jismoniy va ma'naviy faoliyat tizimidir. Daraja. Yuqorida aytib o'tilganidek, har bir inson o'zi uchun sog'lom turmush tarzining tarkibiy qismlarini belgilaydi, asosiylari: o'rtacha va tabiiy o'simlik ovqatlari, kunlik rejim va yomon odatlardan voz kechish. Ushbu qiyin yo'lda hamfikrlarni qo'llab-quvvatlash va sog'lom turmush tarzini saqlashning ideal usulini topish juda muhimdir.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi kunda har qanday inson uchun - kattalar yoki bola, maktab o'quvchisi yoki talaba uchun dolzarb mavzudir. Ba'zida oilada ota-onalar farzandlarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini tarbiyalaydilar maktabgacha yosh... Bolalar bog'chalari, maktablar, ommaviy axborot vositalari bugungi kunda sog'lom turmush tarzi va uning tarkibiy elementlari: jismoniy tarbiya, gimnastika va turli xil parhezlarni targ'ib qilishda faol ishtirok etmoqda. Ushbu tendentsianing sabablari bor.

Gap shundaki zamonaviy hayot insondan o'z maqsadlariga erishish uchun o'z mehnati, vaqti va eng muhimi, sog'lig'ining katta sarmoyalarini talab qiladi. Vaziyat, shuningdek, yomon ekologiya, harakatsiz mehnat sharoitlari, sifatsiz mahsulotlar va noto'g'ri ovqatlanish, turli xil texnologiyalarning zararli nurlanishi va ruhiy va jismoniy farovonligimizga ta'sir ko'rsatadigan boshqa ko'plab omillar tufayli yanada og'irlashmoqda. Zamonaviy tibbiyot ko'plab kasalliklarni davolashda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishganiga qaramay, ko'pincha inson tanasi dori vositalari va tibbiy choralar yordamida ham kasallik bilan kurashishga qodir bo'lmagan hollarda

kuchsiz bo'lib chiqadi. . Bunday holatlarning oldini olish uchun sog'lom turmush tarzining asosi bo'lgan maxsus profilaktika usullari va qoidalarini bilishingiz va ularga rioya qilishingiz kerak.

Ushbu treningda biz sizga qanday qilib sog'lom turmush tarzini olib borish, sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish, o'zingiz uchun mashq qilish va mashq qilish, optimal kun tartibini yaratish va ruhiy salomatlikni saqlash bo'yicha bir qator bepul onlayn darslarni taklif etamiz. Kurs dasturi har kimga o'zining sog'lom turmush tarzi tizimini shakllantirishga yordam berish uchun mo'ljallangan.

Sog'lom turmush tarzi (*Sog'lom turmush tarzi*) - bu shaxsning malakasi bo'lib, u o'z sog'lig'ini saqlash va yaxshilash, kasalliklarning oldini olishga qaratilgan maxsus harakatlarni amalga oshirish (yoki aksincha, bunday harakatlarni bajarishdan bosh tortish) qobiliyatidan iborat.

Kasallikni oldini olish kasallik sabablarini oldini olish yoki bartaraf etish choralari tizimi deyiladi. Oldini olish har xil darajada bo'lishi mumkin: birlamchi profilaktika - bu kasalliklarning kelib chiqish sabablari va omillarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi, ikkilamchi profilaktika - mavjud kasallikning rivojlanishining oldini olish va uchinchi darajali profilaktika - kasallikning qaytalanishining oldini olish. Sog'lom turmush tarzi doirasida kasalliklarning birlamchi profilaktikasini aniq ko'rib chiqish odatiy holdir.

Sog'lom turmush tarzini olib borish qobiliyatiga ega bo'ling - bu nima foydali va nima kerak emasligi, o'zingizni qanday tartibga solish, to'g'ri kun tartibini qurish, shuningdek, maxsus protseduralarni bajarish va to'g'ri ovqatlanish haqida maxsus bilimga ega bo'lishni anglatadi.

Har birimiz o'z jismoniy va ruhiy xususiyatlarga egamiz, ularning ba'zilari bizga genetik darajada uzatiladi. Kimdir hech qanday jismoniy mashqlar va maxsus parhez tavsiyalarini bajarmasdan, har doim yaxshi holatda qoladi, kimdir sovuqqa moyil emas va qishda uni o'tkir respiratorli infeksiyalar bilan yuqtirishning iloji yo'q, kimdir kuniga 4 soat uxlashi va qolishga qodir. uyg'oq ... Bu qobiliyatlarning barchasi qoidadan ko'proq istisno bo'lib, faqat ba'zi odamlarga xosdir. Va biz aniq aytishimiz mumkinki, dunyoda yuqoridagi barcha afzalliklarga ega bo'lgan ideal sog'lom odam yo'q. Shuning uchun biz uchun zaif tomonlarimizni bilish va kasalliklarning oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rish muhimdir. Bu sog'lom turmush tarzining o'rni.

Sog'lom turmush tarzi bilimlaridan foydalanish har qanday odam uchun turli vaziyatlarda foydali bo'lishi mumkin, masalan, quyidagilarga imkon beradi:

6. Bolalarni to'g'ri tarbiyalash (ota-onalar, o'qituvchilar, o'qituvchilar va o'qituvchilar).

7. Uzoqroq yashash va o'zingizni yaxshi his qilish - mutlaqo hamma.

8. Talabalar kursida ko'p o'qiydigan va martaba zinapoyasiga ko'tarilish uchun tinimsiz mehnat qiladigan har bir kishining yoshligida sog'lig'ini buzmag.

9. Tadbirlarni tashkil qiling va to'g'ri qaror qabul qiling, agar siz odamlarning vaqtini tashkil qilish bilan bog'liq bo'lsangiz, masalan, siz ish beruvchi, direktor yoki universitet rektori bo'lsangiz.

Shuni ta'kidlash kerakki, sog'lom turmush tarzi madaniyati har qanday insonning hayot sifatiga ta'sir qiladi, bu uzoq umr ko'rishga erishish, ijtimoiy funksiyalarni to'liq bajarish va oilada, mehnatda faol ishtirok etish qobiliyati bilan bog'liq. jamoat hayoti jamiyat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent "Sharq" 1998 yil

2. Qudratov O, G'aniyev T. hayotiy faoliyat xavfsizligi. Toshkent. "Mehnat" 2004.

3. Yormatov G'.E. hayotiy faoliyat xavfsizligi (Ma'ruza matnlar to'plami). Toshkent 2003.

4. Boynazarov O'. R. hayot faoliyat xavsizligi. (Ma'ruzalar to'plami to'plami). Qarshi-2000

